

Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin cinayət törətməsinin və cəza təyininin fəlsəfi - psixoloji aspektləri

***Annotasiya:** Məqalə yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin cinayət törətməsinə kömək edən səbəblərə, cəzanın məqsədinə, tətbiq edilən cəzalara və onların islah edilməsi üçün tətbiq edilməli olan tədbirlərə həsr edilmişdir. Araşdırılan məsələlər çox şaxəli görünsə də, hissələr bir-biri ilə sıx əlaqəlidir.*

***Açar sözlər:** cəza, profilaktika, “avtoritet”, şüuraltı, tərbiyə, məhkumluq.*

I Cinayət məəcəlləsinin 41-ci maddəsinə əsasən cəzanın məqsədlərindən biri cinayət törətmiş şəxslərin, məhkumların islah edilməsidir. Cinayətkarlıqla mübarizədə profilaktik tədbirlərin tətbiq edilməsinə zərurət yaranır ki, bu da islah etmə məqsədi güdür. Belə ki, bəzi ümumi tədbirlər vardır ki, onlar əsasən bütün insanlara ünvanlanaraq, gələcəkdə formalaşa biləcək hər hansı mənfi xarakterlərin qarşısını alır. Beləliklə, yönəldiyi subyektlər fərqli olsa belə, cəza da, profilaktik tədbirlər də hər ikisi birlikdə islah etməyə xidmət edir. Bu zaman belə sual yarana bilər. İlk baxışdan bir-birinə zidd görünən iki fəaliyyət necə ola bilər ki, eyni bir məqsədə xidmət etsin? Eyni məqsədə xidmət edərsə, cəzada profilaktikanın əlamətləri, yoxsa profilaktikada cəzanın əlamətləri var? Yoxsa, biz cəzanın mahiyyətini tam olaraq anlama bilməmişik?

Göstərilən fəaliyyət növləri ilk baxışdan zidd görünsələr də, düşünürük ki, eyni bir məqsədə xidmət etməsi təsadüfi deyildir. Əslində, isə profilaktika ilə cəzaya eyni aspektdən baxılmalı və ya cəzanın müsbət təsirləri artırılmalıdır ki, o profilaktikanın yerini ala bilsin. Başqa sözlə cəza profilaktik təsir göstərməli və islah etməyi bacarmalıdır. Cəza əslində dövlətin “biz sizi qoruyuruq və qayğınıza qalırıq” ifadəsinin təzahür forması olmalıdır. Bəlkə də, cəza öz təyinatını, məqsədini profilaktika bənzədərək yenidən yaratmalıdır.

Bizim burada müzakirə etmək istədiyimiz məsələ yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə cəzanın təyin edilməsi, cinayət törətməsinin qarşısının alınması və cəmiyyətə müsbət tərzdə adaptasiya edilməsi barəsindədir. Əlbəttə ki, onlar öz xüsusiyyətlərinə görə yetkin şəxslərdən fərqlənir və onlara yönələn tədbirlər yetkin şəxslərdən daha fərqli olmalıdır.

Cinayət məəcəlləsinin 84.1. maddəsinə əsasən cinayət törədərkən on dörd yaşı tamam olmuş, lakin on səkkiz yaşına çatmayan şəxslər yetkinlik yaşına çatmayanlar hesab olunur.

II Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkarlığının profilaktikası çox önəmlidir. Lombrozo bildirirdi ki, **cinayətkarlıq - insanın doğulması və ölümü kimi təbii bir hadisədir** (*cinayətkarlığa verilən təriflər arasında özünə məxsus yeri məhz bu tərif tutur*). Lombrozoya görə cinayət təbii bir haldır və şəxs cinayət törətməkdə azaddır. Lakin, fikrimizcə bu azadlıq şəxsin cinayət törətməsinə haqq qazandırmır, əksinə, cinayətlərin qarşısını almaq üçün azadlıq faktoruna diqqət edilməsinə kömək edir. Belə ki, hər kəs cinayət törədə bilər, lakin, şəxsin cinayət törətməsinin qarşısını almaqdan daha çox, onun düşüncələrinin dəyişdirilməsinə, alternativlərin yaradılmasına diqqət yetirməliyik. İnsanları zorla cinayət törətməkdən saxlasaq, neqativ şəraitə düşdükdə, nəzarət itdikdə cinayət törədə bilər. Buna baxmayaraq, şəxsin düşüncələrini dəyişməklə onun hər bir şəraitdə “təmiz” qalmasını təmin etmək olar.

Fikri digər alimin fikirləri ilə daha da zənginləşdirmək olar. Sigmund Freyd insanın psixikasını 3 stansiyağa böldü: **“O” (id)**, **“Mən” (ego)** və **“Ali Mən” (super ego)**. **“O” (id)** insanın istəklərini, **“Mən” (ego)** insanın bacarıq və real imkanlarını, **“Ali Mən” (super ego)** isə məcburiyyət funksiyasını göstərir. Freyd qeyd edirdi ki, istəklər pis olsa da onları yasaq etmək olmaz, daha doğrusu mümkün deyil. Sadəcə olaraq həmin istəkləri qəbul etmək və qanunauyğun, düzgün formada həyata keçirmək lazımdır. Əks halda insan ya xəstələnəcək, ya da günahkar statusu alıb təcrid olunmuş kimi yaşamağa məcbur olacaqdır¹. Buradan belə nəticə çıxır ki, insanların istəkləri üçün alternativ yollar açılmalı, daha doğru yollar ilə istəklərini təmin edə biləcəyi göstərilməlidir. Buna uyğun olaraq deyə bilərik ki, insanların hərəkətləri şüuraltı ilə əlaqəlidir və hər edilən hərəkətin səbəbi fikrimizcə, şəxsin öz emosional istəklərini təmin etmək istəməsindən irəli gəlir. Bundan irəli gələrək deyə bilərik ki, insan pul qazanmaq üçün deyil, rahatlıq əldə etmək üçün oğurluq edir. Lakin, onun rahatlığı üçün alternativlər verilsə, düşünürük ki, oğurluq cinayətlərinə təsir etmək mümkündür (*bu yalnız oğurluğa deyil, digər cinayətlərə də aiddir*).

İnsanların, xüsusən də az yaşlıların tərbiyə edilməsi və gələcəkdə onun şəxsiyyətində yarana biləcək neqativ halların aradan qaldırılmasında ailə tərbiyəsinin mühüm yeri vardır. Buna baxmayaraq, ailə qurmağa qədəm qoymaq istəyən şəxslərin əksər hissəsinin ailə

¹ Elman Yusifov, Müşfiq Ramazanov, Konfliktologiya (dərslük), Bakı: 2018, səh 129.

münasibətləri ilə bağlı təcrübə və bilikləri olmur. Ailə mühitində öz vəzifə və hüquqlarını bilməyən, övladları tərbiyə etmə metodikasından xəbərdar olmayan və s. insanların bu tip məlumatlardan xəbərsiz olması, öz növbəsində yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin həyatında, xüsusən də cinayətkar şəxsiyyətin formalaşmasında öz təsirini göstərə bilər. Uşaqları məhəbbətlə böyütmək lazımdır, əks halda həmin uşaqlar cinayətə meyilli ola bilərlər. Bu səbəbdən hər bir ailə qurmaq ərəfəsində olan şəxslərə müəyyən dərslərin keçirilməsi daha faydalı ola bilər.

Dediyimiz kimi biz burada xüsusi olaraq 14-18 yaş aralığında olan bir dövrdən söz açmağa çalışırıq. Yaş psixologiyasında həmin dövrün xüsusiyyətləri barədə müəyyən məlumatlar verilir. Sigmund Freydingin təsnifatına əsasən genetal dövr adlanan bu aralıq 12 yaşdan başlayıb insanın gənc yeniyetməlik dövrünə qədər davam edir. Bu dövrdə əsas problemlərdən biri olaraq ana və ata ilə mübahisə edən övladın özünü sübut etmək üçün öz yoldaş çevrəsi ilə daha çox münasibətdə olması nəzərə çarpır. Bu yaşda uşaqlar sosial fəaliyyətlərə qatılmağa üstünlük verirlər. Gənc özünü tanıyıb püxtələşərkən cəmiyyət də gəncdən müəyyən davranışlar gözləyir. Gənc bu rolları da mənimsəməyə çalışır. Gənc özünə uyğun sənəti seçmək üçün əmək sərf edir. Genetal dövrü müvəffəqiyyətli şəkildə keçirən şəxslər digər insanlarla sağlam münasibətlər qururlar, həyatdan zövq alan, yaradıcı və xoşbəxt insan olurlar. Müvəffəqiyyətsizlik isə cəmiyyətdə və fərdi sferada sağlam, bacarıqlı şəxsiyyət kimi formalaşmasına əngəl olur².

Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər bu mərhələnin daxilində olsalar da, əvvəlki dövrlər də bu dövrün inkişafına təsir edir. 0-12 yaş aralığında, məktəbli dövründə edilməli olan işlərin görülməməsi uşağın inkişafına mənfi təsir göstərir. Bu yaş dövründə sağlam inkişaf üçün əsas ailələrin üzərinə vəzifələr düşsə belə, dövlət qurumlarının da məktəbli yaş dövründə edə biləcəyi müəyyən işlər vardır.

Məktəb az yaşlının, yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin ən çox vaxt keçirdiyi və buna nəzərən də daha çox inkişaf etməli olduğu bir yerdir. Bu zaman onlara təlim və təhsil öyrədilir, uşaqların şəxsiyyəti formalaşır, gələcək xarakterinin ilkin “rüşeymləri” yaranır və ən əsası böyüdükdə ola biləcəyi insan tipi ərsəyə gələ bilər. Bu səbəbdən az yaşlıların, YYÇ-ların mütləq olaraq təhsil və təlimə cəlb edilməsi ilkin işlərdən olmalıdır.

² <https://www.main-board.com/782346/usaqlarin-sosial-psixoloji-inkisafi-1>

Buna baxmayaraq küçələrdə müəyyən işlə məşğul olan, **xırda əşyaları satan uşaqları** görə bilirik. Hər dövrün öz xüsusiyyəti və edilməli xarakterik fəaliyyəti olduğu kimi, həmin yaş dövründə də edilməli özünəməxsus işlər vardır. Onların qayğıdan uzaq, əziyyət altında, məcburiyyətdən kölə kimi çalışdırılması isə öz növbəsində onların cinayətkar aləm ilə tanışlığına səbəb ola bilər. Əlbəttə ki, onların işləməsinə məhdudiyyət qoymaq problemi aradan qaldıra bilməz. Sadəcə olaraq onların və onları bu tip işlərə məcbur edən insanların da dərini və problemlərini dinləmək lazımdır. Fikrimizcə, əksər cinayətkar, həyatda cinayətkar olmaq istəməyib, sadəcə həyatın çətinlik və imtahanları altında alternativ yollar axtarmaqdan, tapsa belə dəstək görməkdən məhrum olublar.

Dünya dövlətləri üzrə aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, küçədə yaşayan uşaqların 70%-dən çoxunu ailədə zorakılıq, pis rəftar səbəbindən evlərini tərk edənlər təşkil edir. Eyni zamanda həmin uşaqlar yaşamaq üçün riskli davranışa və onların qanunla ziddiyyətdə olmalarına gətirib çıxaran dilənçilik, xırda oğurluq, fahişəlik və s. bu kimi cinayətlərə cəlb olunurlar. Beləliklə, xırda pozuntularla qayğıya ehtiyacın əlaqəsi müəyyən edilir³.

Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər ilə bağlı olan digər narahat edici hal onlarda oğru aləminə (*“vor v zakone”*) yaranan maraqdır. Həmin maraq özünü iki formada - birinci yetkinlik yaşına çatmayanların, ikinci isə yetkin şəxslərin ona münasibətində özünü göstərir.

Yetkinlik yaşına çatmayanlarda özünü göstərmə, qruplarda birləşmə, “hörmət” qazanma, liderlik və s. bu kimi istəklər formalaşır. Həmin istəkləri həyata keçirmək üçün özlərində oğru aləminə maraq formalaşdırır. Fikrimizcə yetkinlik yaşına çatmayanların təsəvvüründə müəyyən alternativlərin formalaşmaması səbəbindən, yeganə yolu oğru aləminə maraq bəsləməkdə görürlər. Buna baxmayaraq onlar bilməlidirlər ki, hörmət qazanmaq və ya ədalətsizliklə mübarizə aparmaq üçün digər yollar da vardır. Həmin alternativ yollardan biri faydalı peşəyə (*hüquqşunas, ekoloq və s.*) yiyələnməklə insanlara fayda verməkdir. Düşünürük ki, yetkinlik yaşına çatmayanlar şəxslərin enerjilərini pozitiv istiqamətlərə yönəltməklə, onların sağlam formalaşmasına, cinayətkar aləmdən uzaq durmasına şərait yaradıla bilər.

Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər barəsində bu kimi addımların atılmaması, həmin mənfi istəklərin inkişaf edərək, şəxsin yetkin dövründə də özünü göstərməsinə səbəb ola

³ Uşaq hüquqlarının pilləli tədrisi üzrə seçilmiş mövzular, Dərslük, Bakı: 2013

bilər. Əgər yetkin şəxsdə müəyyən müsbət fikirlər formalaşar, özü üçün alternativ tapar, lakin düşüdükləri ilə cəmiyyətdə gördükləri arasında kəskin fərq olarsa, şəxsdə müsbət xarakterin formalaşmasına maneə yarana bilər. Bu zaman isə artıq yetkin şəxsdə özünü oğru aləminə daxil etmək istəyi tam olaraq formalaşa bilər. Bunun qarşısını almaq üçün isə uşaq vaxtı ona göstərilən alternativ peşələrin həqiqətən də faydalı olduğunu sübuta yetirmək lazımdır. Əgər bir insan hər hansı bir məmurun müsbət fəaliyyət ilə məşğul olmadığını və ya ədalətsizlik etdiyini görür, eşidir və şahidi olursa, onda barışmazlıq ruhu formalaşa, nəticədə isə şəxs qəti olaraq həmin müsbət alternativ yol və peşələrdən uzaqlaşa bilər.

III Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə tətbiq edilən “cəza” tədbirləri öz növbəsində məhəbbət və mərhəmət üzərində qurulmalıdır. Buna misal kimi Norveç cəzaçəkmə müəssisələrini göstərə bilərik ki, həmin yerlər reabilitasiya mərkəzinə bənzəyir⁴. Onların yaranma səbəbi isə cəzanın intiqam yoxsa islah etmə vasitəsi olduğu barədə alimlər arasında olan müzakirələr olmuşdur. Fikrimizcə, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər barəsində azadlıqdan məhrum etmə cəzasının tətbiq edilməsi faydalı deyil. Bununla bağlı olaraq BMT-nin uşaq hüquqları komitəsinin 2006-cı ildə Azərbaycana verdiyi tövsiyyədə bildirilir: “18 yaşınadək olan şəxs barəsində yalnız son çıxış yolu kimi və mümkün qədər qısa müddətdə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin⁵”.

Cəza çəkdiyi dövrdə yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər təhsil və təlimə yönləndirilməli (*nəticədə onlarda əxlaqi keyfiyyətlər inkişaf edə bilər*), zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdırılmalı, mənəvi keyfiyyətləri zənginləşdirilməli, onun ətrafı müsbət insanlar ilə əhatə edilməli, əmək fəaliyyətinə cəlb edilməli, yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin öz qüsurlarını görməsi təmin edilməli (*şəxs öz “xəstəliyini” görməsə onu müalicə etməyə səy göstərməz*) və onları aradan qaldırmaq üçün özünü-tərbiyə prosesində aktiv iştirakına həvəsləndirilməlidir. Cəzasını çəkib bitirmiş şəxslərin cəmiyyətə adaptasiya edilməsi çox mühümdür. Cəza çəkdiyi dövrdə yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə tətbiq edilən tədbirlər ilə şəxsin cəzasını çəkib bitirdikdən sonra edə biləcəkləri işlər bir-birini tamamlaya bilməlidir. Cəza çəkdiyi dövrdə ona təhsil, təlim verilir, müəyyən vərdişləri formalaşdırılırsa, cəza çəkməkdən azad olduqdan sonra da bu işlər davam etdirilməli, buna geniş şərait yaradılmalı, zəncirin halqasında qırılma olmamalıdır.

⁴ <https://kayzen.az/blog/maraqli-faktlar/25952/norveç-həbsxanalarında-sakit-və-dinc-həyat.html>

⁵ Uşaq hüquqlarının pilləli tədrisi üzrə seçilmiş mövzular, Dərslük, Bakı: 2013

Digər toxunmaq istədiyimiz məsələ isə əvvəl məhkum olmuş şəxslərin hüquq-mühafizə orqanlarında fəaliyyət göstərməsinə bir-başa olaraq qoyulan qadağadır. Fikrimizcə, bu məsələ dəqiq formulə edilməlidir. Cəza çəkdiyi dövrdə islah olan, müəyyən müsbət vərdişləri formalaşan, cəmiyyətə, vətənə xidmət etmək istəyi yaranan və edən, cəza çəkməkdən azad olunduqdan sonra öz müsbət xüsusiyyətlərini inkişaf etdirən və göstərən, ən əsası alternativ fəaliyyət formasını taparaq, *“ədaləti bərqərar etmək üçün yalnız oğru aləminə deyil, həm də digər işlərə diqqət etmək olar”* fikrini əldə edən yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin də bu kateqoriyaya aid edilərək, gələcəkdə bu kimi fəaliyyət ilə məşğul olmasına qadağa qoyulması düşünürük ki, doğru hesab edilə bilməz. Bundan əlavə ehtiyatsızlıqdan cinayət törətmiş və ya təsadüfi tip cinayətkarları da bu kateqoriyaya aid edib, onlara qadağa qoymaq olmaz. Onu da nəzərə çatdıraq ki, bununla bağlı milli məclisdə də məsələ qaldırılmış və müzakirə üçün uyğun hesab edilmişdir⁶.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat

1. AR Cinayət Məcəlləsi.
2. Elman Yusifov, Müşfiq Ramazanov, Konfliktologiya (dərslük), Bakı: 2018.
3. Uşaq hüquqlarının pilləli tədrisi üzrə seçilmiş mövzular, Dərslük, Bakı: 2013
4. <https://www.main-board.com/782346/usaqlarin-sosial-psixoloji-inkisafi-1>
5. <https://kayzen.az/blog/maraqli-faktlar/25952/norveç-həbsxanalarında-sakit-və-dinc-həyat.html>

⁶ https://musavat.com/news/qudret-hesenquliyevden-evveller-mehkumlugu-olmus-sexslerle-bagli-cagiris_927603.html